

**QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI XIZMAT KO‘RSATISH
KORXONALARIDA INSON KAPITALIDAN FOYDALANISH TIZIMI VA
UNING KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI**

Dauletmuratov Adilbay Mirzabaevich

QQDU “Menejment va iqtisodiyot asoslari”

kafedrası dotsenti, PhD.

dadi1509@mail.ru

Yeleusinova Janat Turar qizi

QQDU Menejment ta’lim yo‘nalishi

2-kurs talabasi

Xizmatlar sohasi korxonasida inson kapitalining qiymati uning shakllanishi, har tomonlama rivojlanishi va ushbu korxonada ulardan samarali foydalanishning muhim tomonlariga bog‘liqdir. Ammo korxonada boshqa subyektlar tomonidan shakllantirilgan inson kapitalini qisman sotib oladi, buning natijasida uni yanada shakllantirish, har tomonlama rivojlantirish va samarali foydalanish korxonaning asosiy vazifasi hisoblanadi.

1-rasmda xizmatlar sohasidagi korxonada inson kapitalini shakllantirish, uni har tomonlama rivojlantirish va samarali foydalanish tizimi keltirilgan. Tizimning birinchi bosqichi inson kapitalining ta’lim olish jarayonida shakllanishini ko‘rsatadi, bu jarayonning qanday natija berishi ta’lim tizimining sifatiga bog‘liq. Tizimning ikkinchi bosqichi korxonada inson kapitalini jalb qilish yoki sotib olish bilan bog‘liq. Ushbu bosqichning ahamiyati shundaki, potentsial ishchida (inson kapitalini tashuvchisida) inson kapitalining etarli darajada ekanligini ko‘rsatadi. Ushbu bosqich ma’lum bir lavozimga eng yaxshi da’vogorni tanglash bilan boshlanadi va u bilan mehnat shartnomasini imzolash bilan tugaydi. Tizimning innovatsion-faol korxonalarga nisbatan uchunchi bosqichi bir nechta elementlardan iborat: o‘qitish, sog‘likni saqlash, kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, motivatsiyani rivojlantirish va

innovatsion qobiliyatni rivojlantirish. Korxonada tizimning ushbu elementlarini amalga oshirish uchun katta xarajatlar talab qilinadi. Korxonaning keyingi vazifasi inson kapitalini saqlab qolishdir, chunki busiz undan samarali foydalanish mumkin bo‘lmaydi, chunki har bir korxonada xavf bor – investitsiyalar kiritilgan xodimlarni ishdan boshatish. Xavflarni minimallashtirish ushun korxonada tomonidan motivatsion siyosat amalga oshirilish kerak. Bunda asosiy e’tibor salohiyatli xodimlarni saqlab qolish va ularni mehnat jarayoniga jalb qilishni rivojlantirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlarga qaratiladi. Bunday tadbirlarni samarali amalga oshirish uchun korxonada jamoaviy ruh va ahloqiy-psixologik iqlim kuchli bo‘lishi zarurdir. Tizimida korxonaning motivatsion siyosatining samarasizligi jarayonni ikkinchi bosqichga – inson kapitalini egallashga qaytaradi va shu bilan birga katta moliyaviy yo‘qotishlarga olib keladi.

1-rasm. Xizmatlar sohasi korxonasida inson kapitalini shakllantirish, rivojlantirish va undan samarali foydalanish tizimi¹

Inson kapitalining korxonada rivojlanishi va raqobatbardoshligiga ta'sirini aniqlash uchun tadqiqot jarayonida inson kapitalining korxonaning moliyaviy natijasiga ta'sirining kognitiv modeli qurildi (2-rasm).

2-rasm. Korxonaning moliyaviy natijasiga omillar ta'sirining modeli²

Ushbu modelni shakllantirishning birinchi bosqichida kognitiv xarita tuziladi. Tadqiqotlarimiz natijasi shuni ko'rsatadi, xizmatlar sohasidagi korxonaning moliyaviy

¹ Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

² Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

natijasi korxonadan tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar sifati, ko'rsatilgan xizmatlar hajmi, xizmatlar narxi, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish holati, korxonaning innovatsion faoliyati, raqobat darajasi kabi omillar ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ushbu omillarning korxonadan daromadiga ta'sirini ifodalovchi tegishli kognitiv xaritaning tuzish maqsadga muvofiqdir. Shuni ta'kidlash kerakki, omillarning ta'siri ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin.

2-rasmda iqtisodiy omillar bilan korxonaning moliyaviy natijasi o'rtasida har tomonlama bog'liqlik ifodalangan. Shuni aytish kerakki, korxonaning moliyaviy natijasi sifatida korxonadan foydasi yoki rentabellik ko'rsatkichi emas, korxonadan daromadi olinadi. Buning asosiy sababi keskin raqobat sharoitida foyda olish hammaga ham nasib qilmaydi, bundan tashqari ba'zi korxonalarda, jumladan sho'ba korxonalarda moliyaviy natijalar xolding yoki ona korxonadan tomonidan boshqariladi. Shuning uchun u salbiy bo'lishi ham mumkin, bu esa bunday korxonalar faoliyatini nato'g'ri baholashiga olib kelishi mumkin. Taqdim etilgan rasmda ba'zi iqtisodiy omillar, jumladan ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, ishlab ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va xizmatlar narxlarining korxonadan daromadiga ijobiy ta'sir ko'rsatilgan, chunki bitta omilning o'sishi yoki pasayishi boshqa omilning o'sishiga yoki kamayishiga olib kelishi mumkin. O'z navbatida, mahsulot (xizmat)lar narxlarining korxonaning innovatsion faoliyatining ijobiy/salbiy ta'siri, mahsulot (xizmat)lar sifatining ijobiy ta'siri va raqobat darajasining salbiy ta'siri (bir omilning ko'tarilishi (pasayishi) boshqa omilning kamayishi (o'sishi)ga olib keladi) natijasidir, raqobat darajasi esa korxonadan ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilishning ijobiy ta'sirining natijasidir. Korxonadan innovatsion faoliyatining ijobiy ta'siri korxonadan xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish hajmini diversifikatsiya qilish natijasi bo'lib, bu inson kapitalining ijobiy ta'siri natijasida vujudga keladi. Xizmat ko'rsatish sohasida inson kapitali va korxonaning innovatsion faoliyati xizmat ko'rsatish sifatiga, xizmat ko'rsatish sifati esa ularning narxiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xizmatlar sohasi korxonasida inson kapitali darajasiga ta'sir etuvchi asosiy element inson kapitalini shakllantirish, undan samarali foydalanish va uni har tomonlama rivojlantirish tizimi

hisoblanadi. Keltirilgan tizim korxonaning inson kapitaliga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tizimning yetarli darajada rivojlanmaganligi inson kapitalining past darajasiga olib kelishi, natijasida korxonaning innovatsion rivojlanish imkoniyatlari pasayib ketishi mumkin. Bundan tashqari, korxonada daromadi korxonada inson kapitalini shakllantirish, uni har tomonlama rivojlantirish va samarali foydalanish tizimiga hamda korxonaning innovatsion faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar davomida keltirilgan tizim elementlari sifatida uchta xizmat ko'rsatish korxonalarining o'ziga xos statistik va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari hisobga olinadi, ular faoliyat sohasi va tarmoqqa tegishligi bo'yicha farqlanadi: yirik korxonalar sifatida oliy ta'lim xizmatini ko'rsatuvchi – Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali, "O'zagrolizing" aksionerlik lizing kompaniyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali, "GROSS sug'urta kompaniyasi" aksiodorlik jamiyati Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali.

Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadi, korxonalar ko'lami, ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi, xodimlar soni va daromadi jihatidan farq qiluvchi xizmatlar sohasidagi korxonalarini innovatsion yo'nalishi faoliyat olib borishi ular o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi.

oshirishdan o'tgan xodimlar soni	davolangan xodimlar soni	qo'shimcha ustamalar		
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	--

3-rasm. Xizmat ko'rsatish korxonasi inson kapitalini shakllantirish, rivojlantirish va samarali foydalanish ko'rsatkichlari³

3-rasmda biz tadqiqot olib borgan ta'lim xizmati sohasidagi Qoraqalpoq davlat universitetida professor-o'qituvchilar va ilmiy xodimlarda inson kapitalini uni har tomonlama rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish ko'rsatkichlari uning elementlari asosida aniq ko'rsatilgan. Ushbu elementlar: ta'lim, sog'likni saqlash, motivatsiya, tajriba va innovatsion qobiliyat.

Inson kapitalining korxonada daromadiga ta'sir etish darajasini aks ettiruvchi funktsional chizmani kelgusida chizish uchun har bir korxonada uchun alohida korrelyatsion-regression tahlilni o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosiy ko'rsatkich sifatida "inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasi", ikkinchi darajali ko'rsatkichlar sifatida esa qarorlar daraxtining o'sish ko'rsatkichlari qabul qilindi. Bu ko'rsatkichlar inson kapitalini har tomonlama rivojlantirish va uning innovatsion faoliyatlarda ishtiroq etishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Korxonada daromadiga turli omillar ta'sir qilganligi sababli, tahlil davomida olingan natijalarning muvofiqligini ta'minlash uchun ma'lumotlar massivlari korxonaning boshqa o'ziga xos omillaridan daromadiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan vaqtlarni ajratib ko'rsatish nuqtai nazaridan o'zgartildi, masalan, xizmatlar narxining o'zgarishi, pandemiya davri, siyosiy ta'sir va boshqalar.

Ushbu tahlilga korxonada "uch yildan ortiq ish tajribasiga (stajiga) ega bo'lgan xodimlar soni" ko'rsatkichi kiritilgan, chunki zamonaviy iqtisodiy voqealar shuni ko'rsatadiki, korxonada yangi qabul qilingan xodimning moslashish davri o'rtacha uch oydan uch yilgacha davom etadi va faqat moslashish jarayonidan o'tkandan so'ng, xodim korxonada innovatsiyalarni yaratishga ko'proq malakaga ega bo'lishi mumkin.

³ Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, inson kapitalining korxonaning daromadiga qo'shgan hissasini daromadlar o'sish sur'atining inson kapitali xarajatlari o'sish sur'atining o'zgarishiga nisbati sifatida ifodalashimiz mumkin.

$$\text{HC contribution} = \frac{\Delta \text{TR}}{\Delta \text{TC}_{\text{HC}}}$$

bu erda, **HC contribution** - inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasi;

ΔTR – ma'lum bir davr uchun korxonada daromadlarining o'sish sur'ati;

$\Delta \text{TC}_{\text{HC}}$ – inson kapitali uchun korxonada xarajatlarning o'sish sur'ati.

Tadqiqot natijasiga ko'ra, inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasining korrelyatsion-regression tahlili, xizmatlar sohasi korxonasida inson kapitalini har tomonlama rivojlantirish va ulardan oqilona foydalanish tizimining qaysi ko'rsatkichlari korxonada daromadiga inson kapitali hissasini va ularning ta'sir qilish darajasini ko'rsatishi kerak⁴.

Ko'rib chiqilayotgan uchta xizmat ko'rsatish korxonasi o'rtasida o'tkazilgan tahlillar o'xshash natijalarni ko'rsatadi, shuning uchun ularni faqat bitta korxonada uchun ko'rsatish tavsiya etiladi.

1-jadval

Qoraqalpoq davlat universiteti daromadiga inson kapitali hissasining o'sib boruvchi ko'rsatkichlarining regression tahlili⁵

Natijalar

Regressiya statistikasi	
R ko'plik	0,8
R-kvadrat (R^2)	0,8
Normalashtirilgan R-kvadrat (R^2)	0,6
Standart xato	1,7

⁴ Dauletmuratov A.M. Analysis of Human Capital Use in Service Enterprises. // International Journal of Business Diplomacy and Economy. ISSN: 2833-7468 Volume 2 | No 3 | March -2023. USA. – P. 104-111 (Impact Factor: SJIF = 8.457).

⁵ Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan hisoblangan.

Depression tahlil

	df
Regressiya	3
Qoldiq	1
Jami	4

Shunday qilib, Qoraqalpoq davlat universiteti daromadiga inson kapitalining qo'shgan hissasining korrelyatsion-regression tahlili yirik xizmat ko'rsatish korxonalaridagi kabi ko'rsatkichlar bilan yaqin aloqada ekanligini ko'rsatadi, xususan: innovatsion faoliyat xarajatlari, yil davomida malaka oshirish, qayta tayyorlash kurslaridan o'tgan professor-o'qituvchilar soni va uch yildan ortiq ish tajribasiga ega bo'lgan professor-o'qituvchilar soni.

Ushbu uchta ko'rsatkich bo'yicha regression tahlili o'tkazildi (1-jadval).

Jadval ma'lumotlariga asoslanib shuni aytish mumkin, korrelyatsiya koeffitsienti (korrelyatsiya koeffitsienti r_{xy} , omillar o'rtasidagi bog'liqlikni sifat jihatidan tavsiflaydi: agar $r_{xy} / \pm 0,7 /$ dan $/ \pm 1,0 /$ oralig'ida bo'lsa, omillar o'rtasidagi bog'liqlik kuchli hisoblanadi) $R = 0,8 > 0,7$, shuning uchun bu to'plamdagi o'rganilayotgan xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqlik kuchli. R^2 0,8 ga teng bo'lib inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasining o'zgarishi innovatsion faoliyat xarajatlarga, yil davomida malaka oshirish, qayta tayyorlash kurslaridan o'tgan professor-o'qituvchilar soniga va uch yildan ortiq ish tajriga ega bo'lgan professor-o'qituvchilar soniga 80,0 foizga bog'liqligini ko'rsatadi, hisobga olinmagan omillarining ta'siri esa 20,0 foizni tashkil etadi.

2-jadval

**Qoraqalpoq davlat universiteti daromadiga inson kapitali hissasining o'sib
(ortib) boruvchi ko'rsatkichlarining regression tahlili⁶**

Qoraqalpoq davlat universitetida inson kapitalini shakllantirish, uni har tomonlama rivojlantirish va samarali foydalanish elementlarining ortib boruvchi ko'rsatkichlari	koefitsientlar
Y – kesishuv	-0,2
Yil davomida qayta tayyorlash, malaka oshirish kurslaridan o'tgan professor-o'qituvchilar soni	2,4
Uch yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan professor-o'qituvchilar soni	15,4
Innovatsion faoliyat xarajatlar	2,5

Jadval ma'lumotlariga asoslanib, regressiya tenglamasi quyidagicha ko'rinisha ega bo'ladi:

$$y_{x_1x_2x_3} = -0.2 + 2.4x_1 + 15.4x_2 + 2.5x_3$$

bu erda mustaqil o'zgaruvchi - 0,2 ga teng, ya'ni agar uchta omil (x_1 , x_2 , x_3 koefitsientlari) o'zgarishsiz qolsa, inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasi har yili 0,2 ga kamayadi. Regressiya koefitsienti $x_1 = 2,4$ shuni anglatadiki, yil davomida qayta tayyorlash, malaka oshirish kurslaridan o'tgan professor-o'qituvchilar sonining 1,0 % ga ko'payishi bilan inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasi 2,4 % ga, regressiya koefitsienti $x_2=15,4$ shuni ko'rsatadiki, uch yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan professor-o'qituvchilar soni 1,0 foizga ko'payishi bilan inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasi 15,4 foizga oshadi, regressiya koefitsienti $x_3=1,5$ shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyat xarajatlarning 1,0 foizga

⁶ Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan hisoblangan

oshishi bilan inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasi 1,5 foizga oshadi – bularning barchasi ushbu xarajatlarning natijasi Qoraqalpoq davlat universiteti professor-o'qituvchilarining innovatsion faolligining oshishi bilan bog'liq⁷.

Inson kapitalining kichik korxonalar daromadiga qo'shgan hissasi korrelyatsion-regression tahlili shuni ko'rsatadiki, yirik korxonalarda uchraydigan ko'rsatkichlar, masalan, ilmiy va ixtirochilik faoliyatiga sarflangan xarajatlar, yil davomida qayta tayyorlash, malaka oshirish kurslaridan o'tgan xodimlar soni, uch yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan xodimlar soni bilan doimiy yaqin aloqada bo'lishidan tashqari, boshqa ko'rsatkichlar, xususan, oliy kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan xodimlar soni, malaka oshirgan rahbarlar, mutaxassislar va ilmiy darajaga ega xodimlar soni bilan ham chambarchas bog'liqlik kuzatiladi. Biroq, ushbu ko'rsatkichlarning regressiv tahlili inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shgan hissasi sezilarli ta'sirini tasdiqlamaydi.

Shunday qilib, ko'lami, daromadi va xodimlar soni har xil bo'lgan uchta korxonada o'tkazilgan korrelyatsion-regression tahlil natijalari inson kapitalining xizmat ko'rsatish korxonasi daromadiga qo'shgan hissasi innovatsion faoliyat xarajatlariga, tajribali va o'qitilgan xodimlar soniga, shuningdek, xizmatlar qiymatining o'zgarishiga bog'liq degan xulosaga kelishga imkon beradi, bu ko'rsatkichlar qiymatlarining o'zgarishi korxonaning daromadida aks etadi. Qoraqalpoq davlat universiteti natijalari inson kapitalining korxonada daromadiga ta'sirining funktsional chizmasini tuzish uchun asos sifatida qabul qilinadi (4-rasm).

⁷ Dauletmuratov A.M. Analysis of Human Capital Use in Service Enterprises. // International Journal of Business Diplomacy and Economy. ISSN: 2833-7468 Volume 2 | No 3 | March -2023. USA. – P. 104-111 (Impact Factor: SJIF = 8.457).

4-rasm. Innovatsion faol xizmat ko'rsatish korxonasi inson kapitalini shakllantirish, rivojlantirish va foydalanish tizimining daromadga ta'sirining funksional chizmasi⁸

Shuni ta'kidlash kerakki, korxonaning innovatsion faoliyatiga qilingan xarajatlarning inson kapitalining korxonada daromadiga qo'shadigan hissasiga ta'siri yirik korxonalarda ancha sezilarli bo'lishi mumkin; kichik korxonalarda esa inson

⁸ Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

kapitalidan yanada oqilona va samarali foydalanish bilan bog‘liq ekanligi taqoza etiladi. Tadqiqotimizda tahlil qilinayotgan barcha korxonalar faoliyatiga asoslanib, shuni aytish mumkinki, daromadga hissa qo‘shishga eng katta ta‘sir inson kapitalining innovatsion imkoniyatlarini ochish va amalga oshirishga yordam beradigan innovatsion faoliyatiga sarflangan xarajatlardir, chunki innovatsion qobiliyatlarni rivojlantirish korxonalarini rivojlantirishning muhim yo‘nalishidir.

Shunday qilib, korxonalarining innovatsion faoliyatining inson kapitali holatiga va undan foydalanish darajasiga aniqlangan va tasdiqlangan bog‘liqligi, bir tomondan, xizmat ko‘rsatish sohasining innovatsion salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishning tsikllik xususiyatida, boshqa tomondan, “g‘oya – xizmat (mahsulot) – texnologiya - boshqaruv” zanjirini amalga oshirishda kompleks ishtiroq etish orqali innovatsion faoliyatni faollashtirishda namoyon bo‘ladi.

Innovatsion faol korxonalarda inson kapitalidan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun korxonaning miqyosi va boshqa omillardan qat‘iy nazar, inson kapitali qiymatini baholashning yagona modelini va inson kapitalidan foydalanish modelini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dauletmuratov A.M. Analysis of Human Capital Use in Service Enterprises. // International Journal of Business Diplomacy and Economy. ISSN: 2833-7468 Volume 2 | No 3 | March -2023. USA. – P. 104-111 (Impact Factor: SJIF = 8.457).
2. Dauletmuratov A.M. Advanced foreign experiences of using human capital in the service sector. // International Conference on Modern Science and Scientific Studies, Vol. 1, Issue 2, November 19th 2022, Paris, France, Pages:117-124
3. Qoraqalpoq davlat universiteti ma‘lumotlari. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022-o‘quv yillari bo‘yicha.
4. “O‘zagrolizing” aksionerlik lizing kompaniyasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi filiali ma‘lumotlari, 2019-2021-yillar bo‘yicha
5. “GROSS sug‘urta kompaniyasi” AJ Qoraqalpog‘iston Respublikasi filiali ma‘lumotlari, 2019-2021-yillar bo‘yicha